

Eindrapportage NLBIF Call 2024

Faciliteren digitalisatie en mobilisatie van waarnemingsdata uit Noord-Brabant

Inhoud:

Samenvatting	1
Inleiding	2
Het project	2
Resultaten	3
Evaluatie/Conclusie	5

Financiële verantwoording (Bijlage 1).

Samenvatting

Met financiële ondersteuning van NLBIF heeft Natuurmuseum Brabant een belangrijke stap gezet in het digitaliseren en mobiliseren van biodiversiteitsdata uit natuurgebied de Kaaistoep in Tilburg. In samenwerking met onderzoekers van de KNNV en honorair conservatoren van het museum zijn in dit eerste projectjaar 145.410 waarnemingen verzameld, gestandaardiseerd volgens de DarwinCore Data Standard en gepubliceerd via GBIF.org.

Om dit te realiseren zijn historische gegevens uit uiteenlopende bronnen, van notitieboekjes tot digitale bestanden, samengebracht in een speciaal ontwikkelde basistabel en geïntegreerd in een nieuwe waarnemingsdatabase. Deze database maakt het mogelijk om data eenvoudig te exporteren naar GBIF en biedt tevens een structuur voor het registreren van toekomstige waarnemingen op een uniforme en internationaal uitwisselbare manier.

Het project heeft niet alleen geleid tot het veiligstellen en ontsluiten van drie decennia aan waardevolle biodiversiteitsdata, maar ook tot het opzetten van een infrastructuur waarmee verdere digitalisering binnen Noord-Brabant efficiënt kan worden voortgezet. De positieve samenwerking met de betrokken onderzoeksgroepen en de succesvolle ontwikkeling van de digitale infrastructuur vormen een solide basis voor fase 2 van het project, waarin in 2025 naar verwachting nog eens circa 100.000 waarnemingen zullen worden verwerkt en toegevoegd aan GBIF.

Met dit project heeft Natuurmuseum Brabant de gestelde doelstellingen ruimschoots behaald en bijgedragen aan een duurzame ontsluiting van regionale biodiversiteitsdata, waarmee waardevolle historische en actuele informatie behouden blijft en breder beschikbaar komt voor onderzoek, beleid en educatie.

Inleiding

Noord-Brabant kent diverse werkgroepen die al jaren actief zijn met het doen van waarnemingen van het voorkomen van flora en fauna. Veel van deze waarnemingen zijn nooit gedigitaliseerd of gemobiliseerd, maar vertegenwoordigen een schat aan actuele en historische biodiversiteitsgegevens. Mede gezien de vergrijzing binnen de onderzoeksgroepen is zelf de data digitaliseren en mobiliseren voor het gros van deze groepen niet realistisch. Natuurmuseum Brabant (NMB) heeft de expertise in huis om het digitaliseren en mobiliseren van deze waarnemingen in gang te zetten. Dankzij de financiële ondersteuning van NLBIF heeft het museum de eerste stappen kunnen zetten met betrekking tot het mobiliseren van de 30 jaar aan waarnemingsdata van natuurgebied de Kaaistoep in Tilburg. Sinds 1995 wordt de rijke flora en fauna van dit natuurgebied onderzocht door honorair conservatoren van NMB en leden van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). Tot op heden zijn er maar liefst 9769 verschillende soorten waargenomen in het gebied, vertegenwoordigd door een veelvoud aan waarnemingen. Met dit project heeft het museum in kunnen spelen op de dringende noodzaak om deze waarnemingen te digitaliseren, waardoor het delen van de gegevens via GBIF op een eenvoudige en duurzame wijze plaats kan vinden.

In de hierop volgende hoofdstukken gaan we in op het proces, de resultaten en de evalueatie van dit project.

Het project

Het project had als doel een database te ontwerpen, te realiseren en in gebruik te nemen die volledig gericht zou zijn op het invoeren van waarnemingsdata. Op deze manier kon een begin worden gemaakt met het ontsluiten van de beschikbare biodiversiteitsdata van de waarnemingen die de afgelopen 30 jaar zijn gedaan in natuurgebied De Kaaistoep.

Om dit te kunnen verwezenlijken, is er een dataverwerker aangesteld voor de periode van één jaar. De dataverwerker is bij de start van het project begonnen met het benaderen van alle betrokken onderzoekers. Hierdoor kon worden vastgesteld hoe zij hun waarnemingen in het verleden, of door de jaren heen, hebben vastgelegd. Vervolgens konden alle gegevens, variërend van notitieboekjes, excursieverslagen, mappen tot Excel-sheets, worden overgedragen. Aan de hand van deze beschikbare gegevens werd een basistabel ontwikkeld volgens de DarwinCore Data Standard. Deze tabel is vervolgens gebruikt om de verkregen gegevens te verwerken en daarmee te standaardiseren.

Uiteindelijk is er, naast het verzamelen en converteren van alle waarnemingen, een zogenoemde waarnemingendatabase ontwikkeld waarin de gegevens uit de basistabel zijn geïmporteerd. Door middel van een export uit deze database zijn de gegevens vervolgens naar GBIF gemobiliseerd. Ook is er in een vroeg stadium een informatieavond gehouden in het museum om aan de betrokken onderzoekers uitleg te geven over het projectverloop. Naast gelegenheid voor het stellen van vragen, zijn het wetenschappelijke belang van het digitaliseren van waarnemingen, hoe GBIF werkt, hoe de nieuwe database in elkaar zit, en waarom het gebruik van een DarwinCora Data Standaard waarnemingstabel belangrijk is voor toekomstig observaties, ook behandeld.

Resultaten

Dataverzameling

De betrokken onderzoekers (30 personen) zijn persoonlijk benaderd door de aangestelde dataverwerker. Alle onderzoekers reageerden enthousiast op het project en hebben allen hun medewerking verleend. Dit heeft geresulteerd in tientallen bestanden, notities en mappen met daarin duizenden gegevens over waarnemingen die de afgelopen jaren (1995 t/m 2024) zijn gedaan in natuurgebied De Kaaistoep. Daarnaast zijn de gegevens uit de jaarverslagen van de KNNV-afdeling Tilburg verzameld en is er een overzicht samengesteld van alle publicaties sinds 1995 waarin onderzoeksgegevens uit De Kaaistoep zijn gebruikt of die naar aanleiding van deze gegevens zijn verschenen.

Omdat het vooraf moeilijk te voorspellen was hoe vlot de dataverzameling zou verlopen en dus welke hoeveelheid data het zou opleveren, werd het aantal beschikbare waarnemingen voor De Kaaistoep geschat op 40.000 à 50.000 records. In de eerste maanden werd al snel duidelijk dat dit geschatte aantal ruim zou worden overschreden. In totaal zijn er tijdens dit project 145.410 waarnemingen verzameld. In fase 2 van dit project (zie [hier](#) een samenvatting) zal volgend jaar, wederom met behulp van een financiële bijdrage vanuit NLBIF, nogmaals een grote hoeveelheid waarnemingen, naar schatting 100.000 records, worden verzameld, verwerkt en uiteindelijk geüpload naar GBIF.org. Het zal hierbij voornamelijk gaan om waarnemingen van kevers, vliegen, bijen, wespen en muggen.

Tijdens het verzamelen van alle data werd ook duidelijk dat diverse onderzoekers fotomateriaal beschikbaar hebben van hun waarnemingen. Als test zijn er circa tien foto's opgenomen in de dataset.

Daarnaast is ook de verzamelde data uit andere onderzoeksgebieden in Noord-Brabant opgeslagen. Deze gegevens worden vooralsnog apart bewaard en zullen op een later moment worden verwerkt en toegevoegd aan GBIF.org.

Data verwerken: de basistabel

Alle verkregen gegevens zijn door de dataverwerker geanalyseerd, waarna op basis van die analyse een basistabel is ontwikkeld met daarin alle benodigde velden. Omdat de beschikbare gegevens per soortgroep verschillen, is er een flexibele tabel ontwikkeld. De kolomvolgorde kan worden aangepast en kolommen kunnen, conform de DarwinCore Data Standard, worden toegevoegd of verwijderd. Op deze manier is een overzichtelijke en voor alle soortgroepen eenvoudig in te vullen tabel ontstaan.

De tabel zal echter ook gebruikt worden voor nieuwe waarnemingen in het veld. Met behulp van deze tabel zal nieuwe waarnemingsdata voortaan geregistreerd worden op een manier die van meet af aan compatibel is met de eisen voor invoer in de database en met mobilisatie naar GBIF.org. Hierdoor zijn in de toekomst direct gestandaardiseerde gegevens beschikbaar. Er is dan ook afgesproken dat de onderzoekers bij het doen van waarnemingen, waar mogelijk, deze tabel gebruiken.

Database

Om alle verkregen gegevens uit de verschillende basistabellen samen te brengen, is een waarnemingsdatabase ontwikkeld. Zoals verwacht kon de bestaande collectieregistratiedatabase van NMB met enkele kleine aanpassingen geschikt worden gemaakt om te fungeren als interne waarnemingsdatabase, waaruit op relatief eenvoudige wijze data geëxporteerd kan worden naar GBIF.org. Slieker Consultancy, de ontwikkelaar van de collectieregistratiedatabase van NMB, heeft ook deze waarnemingsdatabase ontworpen. Het is een relationele database met subdatabases voor taxonomie en vindplaatsgegevens. Zowel de taxonomische gegevens als de vindplaatsgegevens worden ingevoerd met behulp van codes. Dit voorkomt variaties in schrijfwijze en typfouten,

waardoor de invoer van gegevens eenduidig en consistent blijft. Afbeelding 1 toont de hoofdpagina van de database. Alle verzamelde gegevens zijn vanuit de basistabel overgezet naar de waarnemingsdatabase. Hiermee is een groot deel van alle waardevolle waarnemingsdata uit De Kaaistoep geschikt gemaakt voor online publicatie.

Afbeelding 1. Hoofdpagina van de waarnemingen database.

Upload naar GBIF

Vanuit de zogenoemde interne waarnemingsdatabase kan op eenvoudige wijze een export worden gemaakt van alle noodzakelijke gegevens, die vervolgens in GBIF kunnen worden geüpload. Dit heeft geresulteerd in een upload van 145.410 waarnemingen waarvan 11 met foto (zie: [GBIF](#)). Tabel 1 geeft een overzicht weer van alle tot nu toe verwerkte soortgroepen.

Tabel 1. Aantal waarnemingen in natuurgebied de Kaaistoep te Tilburg over de periode 1995 tot en met 2024 per soortgroep.

Soortgroep	Aantal
<i>Eencellige organismen</i>	
Chlorophyta (Groenwieren)	29
Zygnematales (Sieralgen)	1.413
Dinoflagellata (Pantserwieren)	4
Cryptophyta	3
Chrysophyceae (Goudwieren)	4
Bacillariophyceae (Kiezelwieren)	28
Tribophyceae (Geelgroene algen)	1
Euglenophyceae (Oogwieren)	44
Gymnamoebae (Amoeben)	16
Ciliophora (Trilhaardiertjes)	69
Centrohelioczoa (Zonnediertjes)	1
<i>Planten</i>	
Charophyta (Kranswieren)	15
Bryophyta (Mossen)	1.886

Tracheophyta (Vaatplanten)	4.893
<i>Paddenstoelen, schimmels korstmossen en slijmzwammen</i>	
Fungi (Paddenstoelen en schimmels)	6.619
Lichen (Korstmossen)	441
Myxomycota (Slijmzwammen)	124
<i>Wormen en andere primitieve dieren</i>	
Cnidaria (Neteldieren)	6
Platyhelminthes (Platwormen)	8
Gastrotricha (Buikharigen)	4
Rotifera (Raderdieren)	9
Nematoda (Aaltjes)	2
Bryozoa (Mosdiertjes)	1
Oligochaeta (Land- en zoetwaterborstelwormen)	13
Hirudinea (Bloedzuigers)	25
<i>Weekdieren</i>	
Bivalvia (Tweekleppigen)	40
Gastropoda (Slakken)	296
<i>Spinachtigen</i>	
Araneae (Spinnen) Kaaistoep	20.985
Araneae (Spinnen) Niet-Kaaistoep	20.096
Veelpotigen zoals duizend- en miljoenpoten	
Chilopoda (Duizendpoten)	82
Diplopoda (Miljoenpoten)	103
Symphyla (Wortelduizendpoten)	1
Branchiopoda (Watervlooien)	63
<i>Insecten - kleine insectengroepen</i>	
Odonata (Libellen)	3.452
Orthoptera (Sprinkhanen en krekels)	213
Blattodea (Kakkerlakken)	30
Insecten - snavelinsecten	
Hemiptera - Heteroptera (Wantsen)	4.757
<i>Insecten - vlinders</i>	
Lepidoptera (Dag- + Nachtvlinders incl. microvlinders)	49.033
Insecten - wespen en andere vliesvleugeligen	
Hymenoptera - Aculeata (Bijen, wespen en mieren)	4.347
<i>Gewervelde dieren</i>	
Actinopterygii (Beenvissen)	648
Amphibia (Amfibieën)	7.046
Reptilia (Reptielen)	192
Aves (Vogels)	18.368
Totaal aantal waarnemingen	145.410

Projectevaluatie | Conclusie

Met dit project heeft Natuurmuseum Brabant een belangrijke eerste stap gezet in het digitaliseren, standaardiseren en mobiliseren van decennialang verzamelde biodiversiteitsdata uit natuurgebied De Kaaistoep. Dankzij de financiële ondersteuning van NLBIF en de inzet van een ervaren dataverwerker kon in relatief korte tijd een omvangrijke hoeveelheid gegevens worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt tot een gestandaardiseerd formaat dat voldoet aan de DarwinCore Data Standard.

Het project resulteerde in de digitalisering van 145.410 waarnemingen, een aantal dat de oorspronkelijke verwachting ruimschoots overtrof. Hiermee is een groot deel van de waardevolle gegevens over de flora en fauna van De Kaaistoep veiliggesteld voor toekomstig onderzoek en publiek gebruik. Door het ontwikkelen van een flexibele basistabel en een interne waarnemingsdatabase is bovendien een duurzaam systeem opgezet dat zowel geschikt is voor het beheer van historische data als voor het invoeren van nieuwe waarnemingen.

Het project verliep over het algemeen zeer succesvol. De samenwerking met de betrokken onderzoekers verliep positief: zij leverden waardevolle datasets, notities, foto's en documenten aan en toonden grote bereidheid om bij te dragen. De databaseontwikkeling in samenwerking met Slieker Consultancy verliep volgens planning en resulteerde in een toekomstbestendig systeem. Enkele uitdagingen lagen in de diversiteit aan bestandsformaten en de variërende datakwaliteit, maar deze konden grotendeels worden opgelost door een zorgvuldige analyse en standaardisatie. Naast de gegevens uit De Kaaistoep is ook reeds data uit andere onderzoeksgebieden in Noord-Brabant verzameld. Deze gegevens worden in een later stadium verwerkt en eveneens via GBIF gemobiliseerd. Daarmee vormt dit project niet alleen een afronding van een eerste digitaliseringsronde, maar ook een solide basis voor toekomstige uitbreidingen.

Hiermee heeft het project zijn doelstellingen volledig behaald en zelfs overtroffen. De opgebouwde infrastructuur, de gestandaardiseerde werkwijze en de succesvolle samenwerking tussen onderzoekers en Natuurmuseum Brabant bieden een sterke uitgangspositie voor verdere digitalisering van biodiversiteitsgegevens binnen de provincie Noord-Brabant. De opgebouwde kennis en het ontwikkelde systeem dragen bij aan een duurzame ontsluiting van regionale biodiversiteitsdata, waardoor waardevolle historische en actuele informatie behouden blijft en breder beschikbaar komt voor onderzoek, beleid en educatie.

Financiële verantwoording

Zie Bijlage 1.